

Alcune delle specie che possiamo trovare sulle spiagge di Palombina o Passetto:

Citizen Science ad Ancona

Piccola guida delle specie

	Nome latino	Classe	Nome comune
SABBIA	<i>Bolinus brandaris</i>	Gasteropodi	Murice spinoso
	<i>Sepia officinalis</i>	Gasteropodi	Seppia
	<i>Tritia nitida</i>	Gasteropodi	-
	<i>Chamelea gallina</i>	Moluschi bivalvi	Vongola adriatica
	<i>Licocarius vernalis</i>	Crostacei	Granchio nuotatore
	<i>Raja</i> sp (uova)	Pesci cartilaginei	Razza
	<i>Diogenes pugilator</i>	Crostacei	Paguro di sabbia
ROCCIA	<i>Pachygrapsus marmoratus</i>	Crostacei	Granchio corridore
	<i>Ulva latuca</i>	Alga verde	Lattuga di mare
	<i>Codium vermilara</i>	Alga verde	-
	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	Moluschi bivalvi	Cozza/Mosciolo

Scatta una foto

Condividi le tue osservazioni

Interagisci con la comunità MINKA

Piattaforma **MINKA**

accedere alla piattaforma MINKA

ANERIS receives funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101094924

Tritia nitida

Bolinus brandaris (+Uova)

Sepia officinalis (osso)

Sepia officinalis (uova)

Pachygrapsus marmoratus

Licocarcinus vernalis

Diogenes pugilator

Raja sp (uova)

Ulva latuca

Codium vermilara

Chamelea gallina

Mytilus galloprovincialis